

**MADANIYATSHUNOSLIK YONDASHUVI ASOSIDA BO‘LAJAK
O‘QITUVCHILARDA IJTIMOY-SIYOSIY TARBİYANI SHAKLLANTIRISHNING
O‘ZARO ALOQADORLIGI**

Iroda Samatova

T.N.Qori Niyoziy nomidagi O'zPFITI, 1-kurs tayanch doktoranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10011492>

O'zbekistonda yoshlar tarbiyasini zamonaviy asosda ilmiy-texnologik isloh qilish borasida olib borilayotgan islohotlar, uni bugungi kun talablariga mos odobli, axloqiy fazilatlariga ega, yuksak ma'naviyatli, shu bilan birga bilimdon, zukko, ruhan va jismonan sog'lom, keng dunyoqarash va tafakkurga ega, zamonaviy kasb-hunar egasi bo'lgan vatanparvar yoshlarni yetishtirib berishni talab etadi.

Ushbu talablar doirasida O'zbekiston “Milliy tiklanishdan - milliy yuksalish sari” tamoyili asosida taraqqiyotning yangi bosqichiga qadam qo'ydi. Yangi davr shiddati ta'lim-tarbiya tizimiga xam o'zining aniq, qat'iy talablarini qo'ymoqda.

O'quvchi-yoshlar ijtimoiy kompetensiyalarni rivojlantirishda natijaviylikni ta'minlash uchun ularning boshlang'ich tushunchalari, ijtimoiy faolligining ahamiyati va zaruriyati haqidagi fikrlariga ilmiy yondashish; ta'lim-tarbiya jarayoni hamda tarbiyaviy munosabatlar jarayonlarida motivlarning o'ziga xos xususiyatlarini inobatga olish; yoshlarda ilm olishga bo'lgan ijobiy motivlarni shakllantirish; yoshlar ijtimoiy faolligini oshirish uchun zaruriy va qulay shart-sharoitlar yaratuvchi ijodiy muhitni vujudga keltirish; pedagogik jarayonlarning o'zaro bog'liqligi va aloqadorligini ta'minlash; ijtimoiy faolligini oshirish jarayonlariga innovatsion tuzilishga ega bo'lgan murakkab pedagogik tizim sifatida yondashish; pedagogik jarayonlarda yoshlarda o'tmish va kelajak haqidagi boy tasavvurni shakllantiruvchi reflektiv yondashuvni joriy etish; pedagogik jarayonlarda shaxsga yo'naltirilgan ta'sirning axamiyatini va o'ziga xos xususiyatlarini inobatga olish kabi shartlarning bajarilishini ta'minlash zarur[1].

Shaxsning shakllanishida vitagen tajribaning roli bir necha jihatlarida namoyon bo'ladi. Avvalo, u "Men-kontseptsiya" ning asosini tashkil qiladi va shaxsning o'ziga xosligini ta'minlaydi. Shu munosabat bilan rassom Pavel Filonov “hayotiy tajriba” atamasini tilga olmay, ta'lim jarayonini faqat o'quvchidan boshlash kerakligini yozadi. Rassomning fikricha, “o'quvchi - birinchi mashg'ulotdanoq o'zining ustoz sifatidagi huquqlari, burchi va tafakkuri bilan yaqindan tanishgan yangi ustadir” . Ushbu pozitsiyalardan ta'lim o'z "Men" ining qiyofasini yaratish jarayoni va shu bilan birga o'z "men" ini ro'yobga chiqaruvchi vositasi sifatida qaraladi[2].

Ikkinchidan, hayotiy tajriba - bu shaxsni ijtimoiylashtirish, ta'lim va tarbiyalash jarayonining mazmuni. Yuqorida ta'kidlanganidek, pedagogik o'zaro ta'sirning mohiyati ko'proq ma'lumot uzatishda emas, balki hayotiy tajriba almashishdadir. Aynan shu sharoitda o'zaro ta'sir qiymat xarakteriga ega bo'ladi.

Uchinchidan, hayotiy tajriba boshqa shaxsga yo'naltirilgan, chunki u faqat boshqa odamlarning hayotiy tajribasiga nisbatan qimmatlidir. Shunday qilib, vitagenik tajribaning o'ziga xos xususiyatlari hamkorlik uchun zarur shartlarni o'z ichiga oladi.

Vitagenik tajriba aktualizatsiya jarayonida o'zini namoyon qila olmaydi. Aktualizatsiya - bu, birinchi navbatda, hayotiy tajribani amalga oshirish. Shu bilan birga, shuni ta'kidlash kerakki, vitagenik tajribaning aktuallasuvi inson amalga oshirilgan faoliyatning ma'nosini anglagan holda sodir bo'ladi[3].

O'rganilayotgan muammo bo'yicha pedagogik adabiyotlarni tahlil qilish shuni ko'rsatdiki, bolani tarbiyalash, o'qitish va ijtimoiylashtirishda hayotiy tajribadan foydalanish g'oyasi qadim zamonlardan beri ma'lum bo'lib kelgan, garchi uni amalga oshirish jarayonida hamkorlik munosabatlarini rivojlantirish muammosi va vitagenik tajriba faqat XX asrning oxirgi choragida ishlab chiqilgan bo'lsada.

Insoniyat madaniyati tomonidan to'plangan tajribani tushunish va undan foydalanish, bizga o'rganilayotgan muammo rivojlanishining uch bosqichini ajratishga imkon berdi.

Birinchi bosqich - informatsion. Xronologik jihatdan u qadimgi dunyodan boshlab XVI asr boshlarigacha davom etgan (E. Rotterdam). Hayotiy tajribaning mazmuni faylasuflar va pedagoglarning diqqat markazida edi. Hayotiy tajribani amalga oshirish shartlari o'qituvchilarning manfaatlaridan tashqarida edi.

Ikkinchi bosqich - muammoli. XVI asrning 20-yillarida boshlanadi (E. Rotterdamskiy) va XX asrning 60-yillarida tugaydi. Bu bosqich empirik bilimlarning rivojlanishi va fanning shakllanishi bilan tavsiflanadi. Bu vaqtda hayotiy tajribani aktuallashtirish shartlari ta'lim bilan bog'liq muammolar toifasiga kiradi. Biroq, bu masala hamkorlik munosabatlarini rivojlantirish muammosi bilan bog'liq emas.

Uchinchi bosqich - texnologik. XX asrning 60-yillaridan bizning davrimizgacha bo'lgan vaqt oralig'ini o'z ichiga oladi. Ushbu bosqichda ta'lim jarayoni texnologiyalarining turli modellari ishlab chiqilmoqda. Bu jarayon ta'limda ob'yekt-sub'yekt munosabatlaridan sub'yekt-sub'yekt munosabatlariga bosqichma-bosqich o'tish bilan tavsiflanadi. Shu munosabat bilan talaba shaxsining hayotiy tajribasidan foydalanish zarurati masalasi birinchi o'ringa chiqadi. Shu bilan birga, maktab o'quvchilarining ijtimoiylashuvi muammolari bevosita hayotiy tajribani aktuallashtirish va hamkorlik munosabatlarini rivojlantirish jarayoni bilan chambarchas bog'liq [4].

Mamlakatimizda ta'limning zamonaviy mazmunini tushunishga qaratilgan yondashuvlar birining zahirida “tajriba” tushunchasi yotadi, shunga muvofiq, ta'lim mazmunining asosiy elementlari: tabiat, jamiyat, inson haqidagi bilimlar; ma'lum usullar bo'yicha faoliyat tajriba; ijodiy faoliyat tajribasi; hissiy-qadriyatli munosabatlar tajribasi hisoblanadi. Shu bilan birga, o'quv jarayonining asosiy qarama-qarshiliklaridan biri bolalarning hayotiy tajribasi va ta'limga oid (ilmiy) bilimlari o'rtasidagi nomuvofiqlikdadir. O'quvchilarning kognitiv faoliyatini faollashtirish, shaxsni shakllantirishga oid pozitsiyalar orasida bolaning shaxsiy tajribasini o'rganish, uni o'quv jarayonida qo'llash bo'yicha ma'lumotlar to'plangan. Ta'lim jarayonida individual kognitiv faollik amalga oshiriladi, u bola faolligining tabiatiga ko'ra juda erta, stixiyali tarzda, tizimli maktabgacha ta'limidan oldin ham shakllanadi.

Maktabga ta'lim olish uchun kelgan bola o'z hayotiy tajribasining tashuvchisi, ya'ni o'z-o'zini rivojlantiradigan va o'z imkoniyatlarini amalga oshiradigan ta'lim jarayonining bir sub'yekti hisoblanadi. Maktabning asosiy vazifasi bola tajribasini qadrsizlatirish, ahamiyatsiz deb rad etish emas, aksincha, ijtimoiy-tarixiy tajriba natijalarini boyitish orqali uni maksimal darajada aniqlash, foydalanish, “o'stirish” dir.

Zamonaviy amerikalik pedagog-tadqiqotchi U.Glasser fikriga ko'ra: “Agar maktab dasturlari bolaning hayotiy tajribasiga hech qanday tarzda mos kelmasa, unda o'quv motivatsiyasi rivojlanmaydi. O'quv jarayoni murakkablashib borar ekan, faqat motivatsiya bolaga qiyin mavzularni yengishga yordam beradi, ammo u yo'q ekan, bolalar muvaffaqiyatsizlikka uchraydilar. Maktab bolalar hayotiy tajribasi va kuzatishlari asosida o'z

fikrlarini ochiq ifoda eta oladigan joy bo'lishi kerak. Maktab tomonidan bola dunyosiga bo'lgan qiziqishi ularda qoniqish hissini uyg'otadi” [5].

Tadqiqotlar natijasida shu ma'lum bo'ldiki, vitagen ta'lim - bu o'qituvchi va o'quvchilarning darsda o'zaro bir-birini to'ldirib, boyitib boradigan muloqotni tashkil etishdagi birgalikdagi faoliyati bo'lib, u shaxsning hayotiy tajribasini (rivojlanishning ushbu bosqichida dunyoqarashni belgilaydigan shaxs uchun muhim hayotiy tajribasi) va jamoaviy hayotiy tajribasini aktuallashtirish jarayoniga asoslanadi. Vitagenik ta'limni tashkil etish, muayyan tashkiliy shakllar va texnologiyalarning mavjudligini, shuningdek, o'qituvchi ish dasturning ma'lum bir bo'limida maktab o'quvchilarining vitagenik ongini bilishini nazarda tutadi.

Bola – o'z faoliyatining sub'yekti bo'lib, unda faqat kattalar ta'siri ob'yektini ko'rmaslik kerak. Hamkorlik pedagogikasi nuqtai nazariga ko'ra ta'limni individuallashtirishning yondashuvlaridan biri bu - hayotiy (vitagen) ta'lim bo'lib, unda o'quvchilarning hayotiy tajribasiga tayaniladi.

Keling, asosiy tushunchalarni aniqlab olamiz. Hayotiy tajriba deganda, shaxsning mulkiga aylangan, uzoq muddatli xotira zaxiralarida saqlanadigan va adekvat vaziyatlarni aktuallashtirishga doimiy tayyor bo'lgan ma'lumotlar tushuniladi. Bu individ tomonidan to'plangan va u uchun ma'lum (ko'pincha juda muhim) qiymatga ega bo'lgan fikrlar, bilimlar, his-tuyg'ular, harakatlarning birlashishi. Bu ma'lumot ong, his-tuyg'ular, xulq-atvor xotirasi bilan bog'liq, ya'ni inson boshidan kechirgan narsadir.

REFERENCES

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019 yil 8 oktabr “O'zbekiston Respublikasi Oliy Ta'lim tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risida”gi PF-5847-son Farmoni.
2. “Yoshlarga oid davlat siyosati tugrisida”gi O'zbekiston Respublikasining URK,-406-son konuni 14.09.2016 y. // Lex.uz. Qonun xujjatlari ma'lumotlari milliy bazasi, 24.07.2018 y., 03/18/486/1559-son.
3. Abzalov E.M. Yoshlar muammosi va xukukiy madaniyat. - T.: TDYuI. Huquqiy ma'rifat targ'iboti Markazi, 2000. - 53 b.
4. Белкин А.С. Ситуация успеха.Как её создать. Книга для учителя. - М.: Просвещения., 1991 г. 176с.
5. Ишмухаммедов Р., Абдукодиров А., Пардаев А. Тарбияда инновацион технологиялар. - Т.: Фан ва технология, 2016 й.
6. Куронов М. Узбекистон умумий урта таълим мактабларида миллий тарбиянинг илмий-педагогик асослари: Пед.фан.док.... дисс. - Т., 1998.-3166